

आर्षविज्ञानम्

LAKSHMISHA M

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- lakshmeeshabhat92@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

अद्यतनानां कृते गणकयन्त्रमेव सर्वं ज्ञापयति । मनुष्यः यन्त्राधीनः । यन्त्राकारेण वस्तुनः परिचयं भवति तस्य प्रामाण्यं च स्वीक्रियते । गणकयन्त्रमपि मानवसृष्टित्वात् तस्य प्रामाण्यं अङ्गीकर्तुं स्पष्टतया न शक्यते । उत दुष्टपरमाणु(वैरस्)प्रवेशेन अज्ञाल्पज्ञविपरीतज्ञकृतकारित गणकयन्त्रादिकमपि अयथार्थं वदेत् । किन्तु ऋषीणां तु प्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रमाणमेव । ऋषयः वेदार्थविज्ञानेन वस्तुस्वरूपं तस्य गुणधर्माणि तस्य देशकालपरिमाणं च जानन्ति स्म । ते तु वेदस्यार्थं वेदान्तग्रन्थैः विमर्शं कुर्वन्ति स्म। ब्रह्ममीमांसाशास्त्रेण वेदमन्त्राणामर्थं निर्णयित यथार्थज्ञा अभवन् । वेदान् सहायतया स्वीकुर्वतामृषीणां तदवलम्बनात् तस्याप्रामाण्येन वस्तुनः अयथार्थप्रतीतौ अवकाशो नास्ति । वेदानामपौरुषेयत्वात् स्वतः प्रामाण्यमङ्गीकृतम् ।

पीठिका

लोके तु ज्ञानिनो बहवः सन्ति । किन्तु विज्ञानिनोऽल्पा एव । ज्ञानं नाम सामान्यज्ञानम् । वस्तुनः नामरूपादिज्ञानं सामान्यज्ञानम् । तद्वस्तुनः कारणादिवेदनम् उपादानीभूतपरमाणूनां वेदान् सृष्ट्यादिकालव्याप्तिज्ञानमेव विज्ञानम् । अतस्तु विशेषज्ञानं विज्ञानम् । इति विज्ञानस्य सामान्यपरिचयः ।”

प्राचीनकाले ऋषय एव विज्ञानिन आसन् । ते न केवलं वस्तुनां किन्तु वस्तुप्रेरकाभिमानिदेवतायाः चिन्तनमपि कुर्वन्ति स्म । तेन देवतानुग्रहेण वस्तुनः समग्रज्ञानं प्राप्नुवन्ति स्म । तदन्तर्गतभगवज्ज्ञानेन वस्तुनः सम्पूर्णविशेषज्ञानमपि प्राप्नुवन्ति स्म ।

“तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्ततच्छक्तीः प्रबोधयन् ।”

–इत्युक्तदिशा “भगवतः का शक्तिरत्र अभिव्यक्ता?” इत्यादिकं ज्ञानदृष्ट्या विदित्वा वस्तुनः विशेषज्ञानं सम्पूर्णतया प्राप्नुवन्ति स्म । तस्मात् त एव विज्ञानिनः न केवलं ज्ञानिनः। इदानीं तु विज्ञानिशब्दः केवलं रूढार्थकः, न यौगिकः ।

विवरणम्

अद्यतनविज्ञानिनः गणकयन्त्रसहायेन वस्तुनः रूपं परिमाणं, विस्तीर्णं गुरुत्वं च जानन्ति। एवम् अनुमानेन तस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति । प्राचीनकाले ऋषयस्तु स्वयोगशक्त्यैव वस्तुदृष्ट्या स्पर्शेन वा तत्कारणीभूतपञ्चभूतानां परिमाणं जानन्ति स्म । दृष्टान्तार्थं घटपदार्थं स्वीकुर्मः । घटस्य

उद्धरणमात्रेण अभ्यासबलेनैव अत्र कति प्रमाणतया जलांशमस्ति इति शीतस्पर्शज्ञानेन जलस्य प्रमाणम् अनुभवन्ति स्म । उष्णस्पर्शानुभवेन तैजसांशं वदन्ति स्म । “सञ्ज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्” इति ब्रह्मसूत्रानुसारेण सर्ववस्तुषु पृथिवीजलतेजसां प्रमाणभावात् जानन्ति स्म । तथा तस्य गुरुत्वलघुत्वगुणज्ञानेन अनिलांशं जानन्ति स्म । तस्य शब्दं श्रुत्वाऽऽकाशंशं मन्वते स्म ।

ऋषीणां कृते तु वेदमन्त्रा एव गणकयन्त्रस्थानीया आसन् । यथा अद्य गणकयन्त्रसाह्येन वस्तुनः गुणधर्मादिकं जानन्ति तथा ऋषयः वेदमन्त्रार्थबोधेन वस्तुस्थितभगवद्दूपापरोक्ष्येण जानन्ति स्म । यथेदानीं दूरदर्शनसहायेन देशान्तरस्थितवस्तु पश्यन्ति तथा योगस्थर्षयः हृदि विद्यमानभगवद्योगेन सर्वं पश्यन्ति स्म । अथवा योगमार्गेण यत्र वस्तु वर्तते तत्र मनः प्रेषयन्ति स्म । तत्र मनः स्वचक्षुषा वस्तु दृष्ट्वा प्रतिनिवर्तते । इत्येवं प्रत्यक्षेण दूरस्थवस्तु पश्यन्ति स्म । यथाऽद्य दूरवाणीसहायेन दूरस्थशब्दं श्रोतुं शक्यते तथा योगस्थं मनः श्रवणसहायेन श्रोतुं समर्थं भवति स्म ।

अद्यतनानां कृते गणकयन्त्रमेव सर्वं ज्ञापयति । मनुष्यः यन्त्राधीनः । यन्त्राकारेण वस्तुनः परिचयं भवति तस्य प्रामाण्यं च स्वीक्रियते । गणकयन्त्रमपि मानवसृष्टित्वात् तस्य प्रामाण्यं अङ्गीकर्तुं स्पष्टतया न शक्यते । उत दुष्टपरमाणु(वैरस्)प्रवेशेन अज्ञाल्पज्ञविपरीतज्ञकृतकारित गणकयन्त्रादिकमपि अयथार्थं वदेत् । किन्तु ऋषीणां तु प्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रमाणमेव ।

ऋषयः वेदार्थविज्ञानेन वस्तुस्वरूपं तस्य गुणधर्माणि तस्य देशकालपरिमाणं च जानन्ति स्म । ते तु वेदस्यार्थं वेदान्तग्रन्थैः विमर्शं कुर्वन्ति स्म । ब्रह्ममीमांसाशास्त्रेण वेदमन्त्राणामर्थं निर्णयं यथार्थज्ञा अभवन् ।

वेदान् सहायतया स्वीकुर्वतामृषीणां तदवलम्बनात् तस्याप्रामाण्येन वस्तुनः अयथार्थप्रतीतौ अवकाशो नास्ति । वेदानामपौरुषेयत्वात् स्वतः प्रामाण्यमङ्गीकृतम् ।

“अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” इति श्रुत्यैव अपौरुषेयत्वं सिद्ध्यति । प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकारात् तदुक्तदिशाचरणेन फलादिकं स्वानुभवसिद्धत्वात् न पुनः आत्माश्रयादिदोषप्रसक्तिः ।

वेदे तु सर्ववस्तुविषयकविशेषपरिचयो वर्तते । परममुख्यतया भगवान् विष्णुः सर्ववेदप्रतिपाद्यः । अमुख्यतया देवताः प्रतिपाद्याः । चराचरात्मकं जगत् सर्वं देवताभिमन्यम् । भगवदन्तर्भूतञ्च । तदेव उपनिषदि स्पष्टतया उक्तम् ।

“एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवति” इति ।

सर्वप्रधानः विष्णुः वर्तते इति ज्ञानेनैव सर्ववस्तूनां विशेषज्ञानं भवति ।

“यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञानं स्यात् । यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् । यथा सौम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्णायसं विज्ञातं स्यात्” इति ।

यथैकेन मृत्पिण्डज्ञानेन तत्सदृशं सर्वं मृद्विकारं विज्ञातं भवति तथा भगवज्ज्ञानमात्रेण ज्ञानानन्दरूपत्वेन तत्सदृशाः सर्वजीवा विज्ञाता भवन्ति ।

यथैकेन प्रधानीभूतमुक्तामणिज्ञानेन सर्वे अप्रधानाः लोहा विज्ञाता भवन्ति । तथा प्रधानपुरुषोत्तमभगवज्ज्ञानेन अप्रधानं चराचरात्मकं जगत् विज्ञातं भवति ।

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।” इत्यादि श्रुत्या भगवज्ज्ञानोत्सुकानां निष्कामकर्मिणां तु अन्यज्ञानेन किं प्रयोजनमिति चेत् सर्वविषयकज्ञानं भगवदपरोक्षकारणमिति वक्ति । ‘ॐ अभिव्यक्तेरिति आश्मरथ्यः ॐ’ इति ब्रह्मसूत्रेण स्पष्टीभूतम् ।

यथैकेन अल्पीभूतेन कार्यभूतेन नखनिकृन्तनेन तज्ज्ञानेन सर्वस्य प्रधानीभूतस्य बहुस्थानगतस्य कारणभूतस्य कार्ष्णायसस्य ज्ञानं भवति, तथा अल्पशक्तियुतस्य अल्पस्थानगतस्य कार्यभूतस्य जीवजडज्ञानेन सर्वशक्तियुतं प्राधान्येन वर्तमानं सर्वगतं सर्वकारणभूतं ब्रह्मविज्ञातं भवति । इत्येतावता ऋषीणां सर्वविषयकविज्ञानमासीदिति बुध्यते । तत्कथमित्यत्र किञ्चित् पश्याम । सर्वविषयकविज्ञानं वेदाद्भवति वेति पश्याम तावत् ।

“प्राक्तनाः स्थावरेषु जीवभावं न मन्यन्ते स्म । तान् जडा इति मन्यन्ते स्म ।” इत्येवं अद्यतनाः पुराणकालं दूषयन्ति । स्थावरेषु जीवस्य अस्तित्वं कश्चित् ‘जगदीशचन्द्र बोसनामैकः’ साधितवान् इति अद्यतना मन्यन्ते । तन्न युक्तम् । अनादिसिद्धश्रुतौ तु जङ्गमवत् स्थावराणामपि जीवभावः सिद्धः । सा च श्रुतिस्तु-

ॐ ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि ॥

यदि गृहस्थः यजमानः स्ववर्धयित वृक्षान् हृत्पूर्वकं स्पृशेत् तर्हि वृक्षा अपि प्रीत्या स्पन्दनं कुर्वन्त्येव । संवदन्ति च इत्येवं स्पष्टम् ।

त्रयोदशशतके तु “आचार्यमध्वाः प्रायोगिकरीत्या हस्ततले बीजेन वृक्षम् उत्पादितवन्तः” इति इतिहासपुटे स्पष्टमुक्तञ्च । अद्यतनास्तु विज्ञानिनः इतिहासमदृष्ट्वैव प्रावदन्निति तु स्पष्टम् । तेनास्माकमपि नो हानिः । किन्तु इतिहासस्तु विस्मृतस्तैः । तेषां सिद्धसाधनतादोषश्च ।

“जगतः सृष्टिः कदाऽभूत्?” इति अद्यतना विज्ञानिनः भूतलस्य परमाणूनवेक्ष्य द्विशतकोटिवर्षपूर्वं जगत् सृष्टिमिति वदन्ति । तथा नाशोऽपि द्विशतकोटिवर्षानन्तरं भविष्यति इति भणन्ति च । प्राचीनर्षयस्तु भागवतपुराणमाश्रित्य तत्रोक्त जगतः आयुरित्थं व्याहरन्ति ब्रह्मण एकदिनं (रात्रिकालं विहाय) ४३२ कोटिवर्षाः । इदानीं तु द्विशतकोटिवर्षाः अभवन् । २३२ कोटिवर्षा भवेयुरिति तदनन्तरमेव प्रलयमिति सिद्ध्यति । तथाऽपि आधुनिकाः तदजानन्त इदानीमेव प्रलयभीत्या त्रस्ता भवन्ति इत्याश्चर्यम् ।

सामान्यतो लोकास्तु त्रयः । भूः, भुवः, स्वः इति भेदेन । भूर्नाम भूमिः । अस्माकं निवासस्थानम् । भुवो नाम अन्तरिक्षम् । स्वर्नाम स्वर्गलोकम् । अन्तरिक्षलोकेऽपि बहुप्रभेदाः सन्ति । तत्रापि जीवस्य गमनागमने भवतः । आम्, अद्यतना विज्ञानिनः जडभूतपरमाण्वादिविषये किञ्चित् जानन्ति न चैतन्यविषये । देहाद्भिन्नः मरणानन्तरं जीवः कुत्र गच्छति? इति स्त्रीगर्भं कथं प्रविशतीत्यद्यतनविज्ञानिनः स्वसूक्ष्मदर्शकसहायेनापि न पश्यन्ति । परन्तु श्रुतिस्तं बोधयति । जीवः स्वकृतदुष्टकर्मानुसारेण, तत्फलरूपेण नरकं गत्वा दुःखमनुभूय तत्र स्वकृतसत्कर्मानुसारं स्वर्गं गत्वा, सुखमनुभूय भुवि जायते ।

स्वर्गं तु चन्द्रलोकमार्गेण गच्छति ।

“धूमादभ्रमभ्रादाकाशमाकाशाच्चन्द्रलोकं यथेतमाकाशम्, आकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति” इति कार्पायणश्रुतेः सूक्तानि आचार्यैः सूत्रभाष्ये सङ्गृहीतानि ।

ॐ यथेतमनेवं च ॐ इति व्यासोक्तिश्च ।

जीवः सत्कर्मणः फलं भोक्तुं धूमलोकं प्रविशति । धूमलोकादभ्रं प्रविशति । अभ्रादाकाशम्, आकाशाच्चन्द्रलोकं प्रविशति । चन्द्रलोकमार्गेण स्वर्गं गत्वा सुखमनुभवति । इत्येवं, यथा गच्छति तथा जीवः पुनरावर्तते वा इत्यपि विचार्यते । वेदान्तशास्त्रे यथा गच्छति तन्मार्गेणैव पुनर्भुवि आगच्छति अथवा चन्द्रलोकादाकाशम्, आकाशाद्वायुं, ततः धूमलोकं गत्वा, अभ्रे प्रविश्य अभ्रात् मेघे सम्पद्यते । घनीभूतमेघे यदा सूर्यप्रकाशेन द्रवीभूय वृष्टिरागच्छति तदा जलेन साकं प्रवर्षति । तदनन्तरं स्थावरेषु प्रविशति । स्थावरस्थे फले तिष्ठति । यदा पिता तत्फलं, धान्यं वा खादति तदुदरं प्रविश्य रेतो भवति । तद्रेतो मातरं प्रविशति ।

“ततो रेतसिञ्चमेवानुप्रविशत्यथ मातरमथ प्रसूयते” इति कौण्ठव्यश्रुतेः ॐ रेतः सिग्योगोऽथ ॐ इति सूत्रेण च मरणानन्तरं जीवस्य गमनागमने निश्चीयेते । इत्येवं प्राचीनकालस्थमुन्यवगतं श्रुत्यनुसारि जीवविज्ञानम् ।

न जीवः स्वत एवङ्गरोति । किन्तु जीवनियामकत्वेन कोऽप्यन्यः करोतीत्येतत्सिद्धमेव । कः सः? इति प्रश्ने प्राप्ते, नारायण एव तं तेषु तेषु लोकेषु नयति । तदेव श्रुत्यर्थः सूत्रार्थश्च। विस्तृततया आदिगुरुणा वेदव्यासेन सङ्गृहीतः व्याहृतश्च ॥

यदुच्यते श्रुतिषु, तत्तथैव वेदव्यासेन ब्रह्मसूत्रेषु तत्सर्वं प्रायोगिकः, युक्तिसिद्धान्तया प्रमाणीकृतश्च । इदानीन्तन वैज्ञानिकतन्त्रजालेषु सूक्ष्मदर्शकादिना दृश्यते चेत् प्रत्यक्षसिद्धश्च भवेद्भविष्यति । वर्तमाने च सन्ति केचन दृष्टान्ताः । आगमः प्रत्यक्षात् प्रबलतरप्रमाणम् । प्रत्यक्षेण असिद्धोऽपि आगमप्रामाण्यात् देहभिन्नजीवस्य अस्तित्वं सर्वेऽपि अङ्गीकुर्युर्वेव ।

जीवाः कति सन्ति? तेषां सङ्ख्याशास्त्रे उक्ता वा इति चेत् आम् ।

“परमाणुप्रदेशेऽपि ह्यनन्ता जीवराशयः” इति स्मर्यते । तस्माज्जीवा अणव इत्येवमवगम्यते ।

जीवाः के? तेषामस्तित्वं किम्? स्वरूपं कथं वर्तते ? तेषां प्रवृत्तेः कारणं किम्? तेषां विभागः कथं क्रियते? इत्यादि प्रश्नाः मनसि उत्पद्यन्ते । वेदे तु सर्वप्रश्नानामपि समग्रतया उत्तराः प्रदत्ताः ।

ये भगवदधीनप्रवृत्तिमन्तः ते जीवाः । तेऽनन्ताः । ते वस्तुतः सूक्ष्माः । शरीरादिसम्बन्धेन तेषां स्वशरीरे गन्धवत् व्याप्तिः युज्यते । स्थूलशरीरसम्बद्धजीवा अनन्तो विद्यन्ते । शरीरमपि लिङ्गसूक्ष्मस्थूलभेदेन प्रायस्त्रिविधम् ।

जीवस्वरूपे शरीरे च इन्द्रियाणि भवन्ति । तैः जीवः ज्ञानं सम्पादयति । कर्म कुरुते च । “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्” इति श्रुतेः चक्षुरश्रोत्रजिह्वाऽघ्राणत्वञ्चनोबुद्धयः सप्तेन्द्रियाणि जीवस्य ज्ञानवर्धने उपाकुर्वन्ति । इत्ययं “सप्तगतेः विशेषितत्वाच्च” इति सूत्रेऽपि स्पष्टम् ।

पञ्चकर्मेन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्था इति । तैः जीवः वचनग्रहणगमन विसर्जनादि कर्म करोति । “द्वादश वा एते प्राणाः” इति कौण्डिन्यश्रुतौ द्वादशेन्द्रियाणि सन्तीति प्रबुद्ध्यते ।

जीवानामन्यदज्ञरूढिनाम आत्मेति । आत्मनियामकः परमात्मा । परमात्मा ज्ञानानन्दस्वरूपकः । तस्य प्राकृतिकशरीरादीनि न विद्यन्ते । सः सर्वजीवविलक्षणः सर्वजीवान्तर्यामी च ।

“तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।” इत्येवं तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मणो ज्ञानानन्दस्वरूपं वक्ति । तस्य ज्ञानानन्दस्वरूपस्य प्रतिबिम्बाः जीवा अपि ज्ञानानन्दस्वरूपवन्तः । यथाऽस्माकं देहस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे देहवत् दृश्यते । प्रतिबिम्बस्य जडत्वेऽपि जीवाधीनत्वं यथा विद्यते तथा जीव अल्पः भगवत्सदृशः तदधीनत्वाद्भगवत्प्रतिबिम्बः, ज्ञानानन्दस्वरूपत्वे एव सादृश्यम् । परमात्मा सर्वज्ञः सम्पूर्णानन्दवान् । जीवस्तु तत्प्रतिबिम्बत्वादल्पज्ञोऽल्पसुखी च । दोषयुक्तश्च ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ॥ (ऋ.सं. ६-५७-१८) इति श्रुतेः, जीवस्य भगवत्प्रतिबिम्बत्वं सिद्ध्यति ।

भगवतः प्रत्येकस्वरूपं प्रति प्रतिरूपः जीवः प्रतिबिम्बो बभूव । सः जीवस्तु अस्य रूपं भगवत्स्वरूपं, ‘प्रतिचक्षणाय’ द्रष्टुमुत्सुको भवेत् । अपरोक्षज्ञानाय यतेतेत्यर्थः । जीवस्वरूपं प्रति भगवत्स्वरूपं नियामकतया बिम्बत्वे नास्ति इत्यर्थश्च । तदस्य रूपं जीवस्य अपरोक्षज्ञानाय इति बोधयति । नान्यस्य भगवद्रूपं अन्यस्मै अपरोक्षीकर्तुं शक्यते इत्यपि बुद्ध्यते ।

सात्त्विकराजसतामसभेदेन त्रिविधचेतनाः भवन्ति । सत्त्वगुणप्रचुराः सद्गुणवन्तः सत्कर्मकर्तारः सद्बुद्धिमन्तो जीवाः सात्त्विकाः । देवतादिमनुष्योत्तमपर्यन्ताः । राजसाः मिश्रबुद्धिमन्तः सदसत्कर्मकर्तारः । तामसा दुष्टा उग्रगामिनः विपरीतज्ञानवन्तश्चासुरादयः ।

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेनाऽदेवोयाति भुवनानि पश्यन् ॥

सूर्यः भुवि स्थितान् सत्कर्मकर्तृन् जीवान् स्वर्गं प्रति नयति । स्वर्गस्थान् जीवान् भूमौ जीवयति च इति मन्त्रार्थः ।

सूर्यः स्वतैजसशक्त्या स्वकिरणेनैवं करोति ।

सात्त्विकचेतनाः, धनात्मकशक्तिमन्तः (Positive energy) । तामसजीवाः ऋणात्मकशक्तियुताः (Negative energy) । अस्माकं परिसरे धनात्मकशक्तियुता देवता भवेयुस्तदा सत्कर्म कर्तुं आशा उद्बुद्ध्यते । तदा सः शास्त्रचिन्तनादिकर्मयुतो भवति । तदर्थमेव श्रुतिस्मृतिषु देवालये जपादिकरण आदेशो दत्तः । तत्रैव मनसः स्थैर्यं जायते । यदा ऋणात्मकशक्तियुताः दैत्यादयः परिसरे भवेयुस्तदा जीवः दुष्टकर्मणि प्रयुङ्क्ते । तस्य दुष्टकाम उद्बुद्ध्यते क्रोधादिकं जायते ।

न केवलं देवदैत्यादीनां प्रभावः परिसरे । अस्माकं देहेऽपि देवता असुराश्च भवन्ति । सज्जीवेन देवतावेशेन, तेषां मनःप्रेरणेन बहुसत्कर्म क्रियते । तस्मै सञ्ज्ञानमाविर्भवति । यदा दैत्यः मनःप्रेरयेत् तदा दुष्टः सन् दुष्कर्म करोति । अन्यान् पीडयति । तेनाधोगच्छति सः । तस्मात् देवतानामेव सत्प्रेरणार्थं श्रुतिषु देवतास्तुतिः व्यवस्थिता । जीवेन कृतया देवतास्तुत्या तेषामनुग्रहो भवेदिति प्रथमतः ‘अग्निमीळे’ इति प्रारब्धः । सोऽग्निदेवो वाग्निन्द्रियप्रेरकः, तेनैव जीवः सन्मार्गं याति । असुरावेशात् दुर्मार्गं यास्यति । “असुरा अशुभेष्वेव कामादेशभिमानिनः। तत्र कामः कालनेमिः..... ।” इत्यादि ब्रह्मतर्कवचनात् दुष्टकामस्य कालनेमिप्रेरणात् दुष्टः दुष्कर्मणि नियुङ्क्ते ।

उपसंहारः

एवं प्राचीनकाले सर्वे सामान्यतः एतत्सर्वं जानन्ति स्म । सज्जनसङ्गं कुर्वन्ति स्म । दुर्जनदूरीकरणं च । तस्मात्तेषां मनः, हृदयं देवगर्भगृहमिवासीत् । त्यक्तकामादिना, अनुत्पादितक्रोधादिना ते निर्धूतकल्मषा आसन् । तेन ते नित्यनैमित्तिककर्माणि सदाऽविहाय कुर्वन्ति स्म । कर्म भगवदाराधनरूपेण निर्वहन्ति स्म । तेन भगवदनुग्रहं प्राप्नुवन् । “किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने? तेषां कृते सर्वं सुलभतमम् । अखिलास्ते अनिद्राः, अनलसाः, शुद्धा अमत्सरा आसन् । तेन भगवदनुग्रहेण भगवद्दर्शनात् भगवन्तमेव प्राप्नुवन् । स्वरूपानन्दप्राप्तिर्निरन्तरा निरवधिका लब्धा तेषाम् ।

वयं तु तान् निन्दामः । ऋषयः मानवाः, अनागरिका इति । ते सहस्राधिकवर्षपर्यन्तं नीरोगा जीवन्ति स्म । वयं शतायुष्मन्तोऽपि रोगभूयिष्ठाः, जराबाधिता एव । आयुर्नष्टेऽपि, इन्द्रियक्षयेऽपि, दन्तपातेऽपि, अस्माकं जिह्वाचापल्यं न नश्यति शक्तिहसितचक्षुष्मन्तोऽपि विषयदर्शनलालसा न हसिता । युवानो ज्ञानिनोऽपि विज्ञानिनः कदा भवन्ति? यदा ऋषिं मार्गदर्शकं मत्वा तेनैव मार्गेण वयमपि गन्तुं प्रयत्नादिकं करवामश्चेत् तदा ।

अस्तु प्रयत्नः । प्रयत्नस्तु जीवनिष्ठः तेनैव करवाम । विलम्बो मास्तु । “प्रयत्नमेकमग्रतो विधाय भूतिमाप्नुयुः” इति । भगवद्वाणी अस्माकं कर्णे प्रविश्य हृदये सदा व्यनुनदेत् । ज्ञानार्थं शास्त्राध्ययनं कुर्याम । अध्ययनं न केवलं बाल्यपर्यन्तं, तत्तु जीवनपर्यन्तं, जीवपर्यन्तं च । “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । तद्धि तपस्तद्धि तपः ।” इत्यार्षवाणी स्मारयति । शास्त्राध्ययनमेव तपः । तेन तपसैव मानवा मुनयोऽभवन् । ऋषयो विश्वामित्रादय लोकमित्रादयोऽभूवन्तेषां साधनेन ।

वयमपि तेषां मार्गे सञ्चराम । दान्ताः शान्ताश्च भूत्वा वेदान्तमतयः शास्त्रश्रवणं सन्तः, सन्ततमनन्तचिन्तकाः श्रुतार्थं मनसा स्मरन्तः स्याम । कालान्तरे सम्पूर्णो भवेत् । ध्यानसौधार्थं प्रथमशिलान्यासः, इन्द्रियनिग्रहः कामादिदोषदूरीकरणञ्च । वयं तत्कर्तुं शक्ताः यदि चेतो नो वशे नो वा वयं तद्वशे वेति वयमेव पृच्छेम ।